

Кныхнытська Р.

Ivano-Frankivsk National Medical University

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ТЕОРІЙ СТАРІННЯ ТА ДОВГОЛІТТЯ

Книгиницька Р.

Івано-Франківський національний медичний університет

Abstract

Experimental and evolutionary perspectives are converging in the current science of aging and longevity, attempting to unify significant findings from different areas of biology. Aging is a complex, multifactorial process of molecular and cellular decline that over time affects tissue function, making organisms frail and susceptible to disease and death. Different lines of research are illuminating avenues for discovering anti-aging interventions that can be applied to humans as well. In this review we considered what exactly and how affects life expectancy, what are the mechanisms of aging and is there a possibility of life extension. A major challenge for unraveling the topic is a complete understanding of the molecular, cellular, biochemical, genetic, and epigenetic mechanisms underlying age-related deterioration and repair, how these pathways are interconnected and what slows human aging while increasing molecular and physiological youth, vitality and health. In this review, we review and summarize key theories underlying the biology of healthy aging and active longevity.

Анотація

Експериментальні та еволюційні перспективи сходяться в сучасній науці про старіння та довголіття, намагаючись об'єднати значні результати з різних галузей біології. Старіння – це складний багатофакторний процес молекулярного та клітинного занепаду, який з часом впливає на функції тканин, роблячи організми слабкими та чутливими до хвороб і смерті. Різні напрями досліджень висвітлюють шляхи для відкриття втручань проти старіння, які можуть бути застосовані і для людей. Що саме і як впливає на тривалість життя, які є механізми старіння та чи є можливість продовження життя. Головним завданням для розкриття теми є повне розуміння молекулярних, клітинних, біохімічних, генетичних та епігенетичних механізмів, що лежать в основі вікового погіршення та відновлення, як ці шляхи взаємопов'язані та що уповільнює старіння людини, збільшуючи молекулярну та фізіологічну молодість, життєву силу і здоров'я. У цьому огляді ми розглядаємо та підсумовуємо ключові теорії, що лежать в основі біології здорового старіння та активного довголіття.

Keywords: aging, longevity, theory of telomere shortening, disposable soma theory, melatonin theory, mitochondrial theory, fading electricity theory of aging, combined theory, epigenetic mechanisms in the aging process, free radical theory, autophagy, cellular mechanisms.

Ключові слова: старіння, довголіття, теорія укорочення теломерів, теорія «одноразової соми», мелатонінова теорія, мітохондріальна теорія, теорія старіння згасаючої електрики, комбінована теорія, епігенетичні механізми в процесі старіння, теорія вільних радикалів, аутофагія, клітинні механізми.

Вступ. Що таке старіння, коли воно настає і які цьому причини? Що і як подовжує життя? Цими питаннями задавалось багато вчених [2, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 24, 26, 29, 32, 34, 41, 49]. Наукових досліджень цієї теми було чимало. Але, на сьогодні, так і не має однозначної відповіді, щодо механізмів старіння.

Згідно академічного генетичного тлумачного словника [50], старіння – це закономірно виникаючі в процесі індивідуального розвитку особи (онтогенезу) вікові зміни, що починаються задовго до старості та збільшують імовірність смерті. Старіння – це прогресуюче погіршення функцій організму з часом, а нормальне старіння людини пов'язують із втратою складності широкого кола фізіологічних процесів і анатомічних структур, включаючи кров'яний тиск, інтервали кроків, дихальні цикли, зір та ін., що в кінцевому результаті призводить до зниження фертильності та/або смерті [14]. Хоча старіння можна визначити як

розпад самоорганізуючих систем і зниження здатності адаптуватися до навколишнього середовища, це все ще досить складний біологічний процес з недостатньо зрозумілими механізмами регуляції.

Пояснення механізмів старіння несподівано ускладнилися. Там, де колись геронтологи шукали єдину, всеохоплюючу теорію, яка могла б пояснити старіння, наприклад, один ген або занепад імунної системи, тепер вони виявляють, що безліч процесів, що поєднуються та взаємодіють на багатьох рівнях, впливають на процес старіння [14]. Ці процеси відбуваються не лише на клітинному та молекулярному рівні, а й у тканинах та системах органів. Старіння пов'язують із молекулярним перехресним зшиванням, пошкодженнями, викликаними вільними радикалами, змінами імунологічних функцій, укороченням теломер та наявністю генів старіння в ДНК. Природний відбір надає перевагу особинам, які залишають найбільшу кількість вцілілих нащадків, не обов'язково тих, які живуть найдовше. З

віком, після початку розмноження, природний відбір слабшає, в результаті чого нові алелі, які погіршують здоров'я в подальшому житті, з більшою ймовірністю уникнуть відбору і накопичуються в популяціях, викликаючи старіння [46]. Дослідження довголіття та здорового старіння обіцяють збільшити тривалість нашого життя та зменшити тягар дегенеративних захворювань із важливими соціальними та економічними наслідками [10, 26, 31, 37, 40, 44, 49]. Було запропоновано багато теорій старіння та відкрито важливі шляхи старіння. Людина не є легким об'єктом для вивчення як з етичних, так і з практичних міркувань, тому потрібна підтримка простіших організмів для моделювання їх фізіології та патології.

Для досягнення тривалого життя потрібне активне довголіття, яке включає в себе відмову від переїдання; регулярність харчування; правильний режим праці та відпочинку; достатня тривалість сну та режим; активність і рухливість; відмова від шкідливих звичок.

Тому, **метою** нашого дослідження було аналіз існуючої інформації щодо механізмів старіння та можливостей продовження життя.

Аналіз отриманих даних

Епідеміологія, один з найбільш використовуваних підходів до дослідження людей, це галузь науки, яка намагається підрахувати, як часто певна патологія зустрічається в різних групах населення, сподіваючись, визначити фактори ризику чи захисні фактори від певних патологій [46]. Це важлива методологія для вивчення людей, але вона може виявитися недостатньою, оскільки вона часто вимагає дуже великої групи людей, зазвичай вимагає багато часу та бюджету, і потенційно може на неї впливати багато факторів, що пошкоджують чистоту експерименту. Клінічні випробування часто використовують невеликі групи людей, щоб бути економічно ефективними та перевіряти конкретні гіпотези, починаючи від безпеки/ефективності вибраних препаратів до конкретних пристроїв. Звичайно, очевидні як етичні, так і практичні проблеми обмежують потенціал цього підходу для людей. Тому, хоча обидва підходи є суттєвими для розуміння людської фізіології та патології, навряд чи вони можуть запропонувати самі по собі нові галузі науки або допомогти розробити проривні ідеї [1, 6, 7]. З іншого боку, генетика людини виявилася дуже успішною і виявила генетичну причину понад 6000 моногенних захворювань у людей, але, важко уявити розвиток цієї науки, без основоположних відкриттів у рослинах, плодових мушок, грибах тощо, а також у людей [20, 33]. Серед доступних наукових джерел слід виділити найбільш популярні теорії старіння.

Теорія укорочення теломерів. Ідентифікація генів і шляхів, релевантних для довголіття людини, отримала глибокі переваги від модельних систем і відкриттів, які можна згрупувати в чотири функціональні категорії [46]: 1) Гени, що беруть участь у довжині теломер (було виявлено, що вони пов'язані з довголіттям людини, такі як TERT і TERC (тело-

мераза зворотна транскриптаза, компонент РНК теломерази) [43], SIRT1 і SIRT3 (сиртуїни). 2) Гени, що належать до IGF/GH та інсуліну: мутації в генах, що належать до інсуліну або інсуліноподібного сигнального шляху, подовжують тривалість життя *Caenorhabditis elegans*, *Drosophilla melanogaster* [27] та мишей. У людей було помічено, що чутливість до інсуліну зазвичай знижується під час старіння. З іншого боку, довгожителі більш чутливі до інсуліну, ніж інші люди, і часто мають низький рівень IGF-1 у плазмі. FOXO є фактором транскрипції, який зберігається у всіх еукаріотичних організмів і негативно регулюється інсуліновим сигнальним шляхом. Коли сигнали інсуліну або інсуліноподібного фактора росту низькі, FOXO активується, і відбувається подовження тривалості життя. 3) Гени, пов'язані зі стійкістю до стресу: довгожителі, які демонструють низький ступінь окислювального стресу, а також високий антиоксидантний захист. Високий рівень окисного стресу також є важливим фактором ризику інших вікових захворювань, таких як гіпертонія, атеросклероз та цукровий діабет. Дослідження SNP (single nucleotide polymorphisms) виявили Trp53, що кодує пухлинний супресор p53, EXO1, GPX1 (глутатіонпероксидаза1), SOD2 (супероксид марганцю), HSPA1B і HSPA1L, GSTZ1 (глутатіон S-трансфераза дзета), NOS1, NOS2 (синтаза оксиду азоту 1 і 2) і UCPs. 3) Гени, що беруть участь у метаболізмі та клітинному поділі: APOE (аполіпопротеїн E), TXNRD1 (тіоредоксинредуктаза 1), XDH (ксантиндегідрогеназа), MAP3K7 (мітоген-активована протеїнкіназа кіназа кіназа 7), та T3. Асоціація APOE з довголіттям людини була відтворена в різних популяціях. Аполіпопротеїн E (apoE) має три ізоформи: apoE2, apoE3 та apoE4. Вони беруть участь у запаленні, підвищеному рівні ліпідів і окислювальному стресі; крім того, це фактори ризику серцево-судинних захворювань та хвороби Альцгеймера.

У 2009 році Елізабет Блекберн (Elizabeth Blackburn), Керол Грейдер (Carol Greider), а також Джек Шостак (Jack Szostack) отримали міжнародне визнання у вигляді Нобелівської премії за відкриття механізму обмеження реплікації ДНК укороченням теломер та ферменту теломерази [5, 8, 24, 44, 46]. Старіючі клітини всіх типів тканин (включаючи ті, що зазнають реплікативного та передчасного старіння, викликаного стресом) виглядають однаково і мають схожі характеристики. Зокрема, старіючі клітини є метаболічно активними і володіють набором характеристик *in vitro* та *in vivo*, які відомі як біомаркери клітинного старіння. Деякі з маркерів мають сильний зв'язок з теоріями старіння. Однак укорочення теломер, це біомаркер, який часто використовується для вказівки на старіння клітин. Теломери – це комплекси, що складаються з білків і нуклеотидів повторів TTAGGG на кінцях еукаріотичних хромосом. Завдяки механізму реплікації теломери скорочуються з кожним поділом клітини, працюючи як клітинний «молекулярний годинник». Теломери – це повто-

рювані послідовності ДНК на кінцях лінійних хромосом, які не можуть бути повністю репліковані ДНК-полімеразами. Отже, теломери скорочуються з кожним поділом клітини, якщо не підтримується теломераза, ферментом рибонуклеопротеїну. Теорія теломер залежить від трьох конкретних принципів, трьох стовпів, на яких тримається дана теорія: по-перше, старіння запрограмоване; друге полягає в тому, що необоротна зупинка клітинного циклу відбувається у відповідь на скорочення теломер; і, третє, те, що загальна кількість клітинних поділів за відсутності активності теломерази не може перевищувати певну межу, яка називається межею Хейфліка [24]. З кожною реплікацією теломери вкорочуються через нездатність ДНК-полімерази працювати на одноланцюгових 3' кінцях. Як тільки цей процес недостатньої реплікації повторюється під час кожного з поділів, незважаючи на залежні від теломерази та незалежні механізми подовження теломер, укорочення теломер є «таймером» реплікації. Критичне вкорочення теломер (12,8 повторів повторюваних кластерів) або втрата білків, що вкривають теломери, призводить до дисфункції теломер з подальшим злиттям хромосом і нестабільністю геному [5, 24]. Однак, коли теломера досягає критичної точки вкорочення, це призводить до зупинки клітинного циклу, старіння клітини та апоптозу – умов, які можна розглядати як захист від наслідків дисфункції теломер [26, 48]. Тим не менш, клітини, які обходять зупинку клітинного циклу внаслідок активації онкогену та/або активації теломерази, можуть піддаватися малігнізації. Зупинка клітинного циклу відбувається все одно, незалежно від того, відбувається розрив дволанцюгової ДНК або укорочення теломер [8]. Таким чином, зупинка клітинного циклу є універсальним процесом і починається щоразу, коли виникає ризик малігнізації або приводить до кінцевої точки розвитку клітини – старіння. Це об'єднує більшість теорій старіння із взаємним патогенезом.

Ще одним прикладом того, чому теломери не можуть бути єдиною причиною старіння є те, що теломери виробляються все життя у деяких видів риб [11, 14, 24]. Декілька видів риб можуть рости протягом усього життя з високою проліферативною здатністю, яку демонструють усі соматичні клітини. Теломерні послідовності (TTAGGG) присутні в хрящових рибах. Акула-собака (*Squalus acanthis*) має теломери, схожі на людину (10–15 kb) і високий рівень експресії теломерази. Смуги теломер розміром 3 kb, схоже, є загальними для чотирьох видів *Batoidea* (*Torpedo marmorata*, *Torpedo ocellata*, *Raja asterias*, *Raja montagui*) і двох видів *Galeomorphii* (*Mustelus asterias*, *Scyliorhinus stellaris*). У *Raja erinacea* теломери коливаються в межах 10–15 kb, а в інших променах спостерігаються інтенсивні короткі теломерні смуги довжиною від 0,5 до 2 kb. Теломерні послідовності в парацентромерних та/або інтерстиціальних областях спостерігали в хромосомах двох *Batoidea*, блакитно-рябого ската (*Taeniura lymma*) та електричного променя (*Torpedo ocellata*). Цей висновок

підтверджує гіпотезу про те, що у хрящових риб Робертсонівські злиття за участю теломер могли призвести до збільшення двоплечих хромосом і зменшення акроцентричних хромосом, що відіграє важливу роль в еволюції каріотипу. Кісткові риби класу представляють більше половини з сорокап'ятдесяти тисяч видів хребетних. Багато звітів показують, що вугри, осетри та інші кістясті можуть жити 80 років і більше. У костистих рибах рекордну тривалість життя 152 роки тримають озерний осетер (*Acipenser fulvescens*) і білуга (*Huso*) (118 років), які досягають маси понад 3 тонни. Риби демонструють різні моделі старіння. У *Cyprinidae* види з дуже різною тривалістю життя, такі як короп (*Cyprinus carpio*, який може жити більше 100 років) і даніо (*Danio rerio*), який має тривалість життя приблизно 5 років), демонструють характеристики росту, що означають дуже повільне старіння. Коротке життя, короткий час генерації (3–5 місяців). У форелі (*Oncorhynchus mykiss*) еритроцити мають більшу середню довжину теломерного термінального фрагмента рестрикції (TRF) довжиною 20 kb. Активність теломерази виявляється в клітинах і тканинах кількох кістястих риб (наприклад, фугу, даніо, райдужна форель, японська медака, камбала). Охарактеризовано інтегральну теломеразну РНК (TR/TERC) з п'яти костистих риб *Danio rerio*, *Oryzias latipes*, *Gasterosteus aculeatus*, *Takifugu rubripes* та *Tetraodon nigroviridis*. Ген, що кодує субодиницю теломерази TERT, виділено та клоновано у риб-фугу (*Fugu rubripes*) та даніо. У *Fugu* мРНК fTERT знаходиться на низьких рівнях у кількох тканинах, таких як шкіра, шлунок, селезінка, серце, мозок та око, з високою експресією в зябрах, яечках та яєчниках. Експресія fTERT виявляється в імморталізованій лінії клітин *Fugu*, отриманої з ока. Рівень експресії вищий в клітинах, що активно діляться, і знижується в стані спокою, що свідчить про регуляцію клітинного циклу TERT. У риб даніо експресія мРНК TERT і активність теломерази тісно корелюють і виявляються у всіх соматичних тканинах, включаючи сітківку і мозок, при цьому найвища активність виявлена в зябрах і в яєчниках, де виявлено високопроліферативні статеві клітини. Теломеразна активність виявлена в кількох соматичних тканинах американського вугра (*Anguilla rostrata*). Оскільки значні рівні теломерази були виявлені як у короткоживучих, так і у довгоживучих водних видів, було припущено, що експресія теломерази у риб, ймовірно, пов'язана з регенерацією тканин, а не з тривалістю життя. Довжина теломер у видів риб коротка, як у людини, і підтримується збільшенням активності теломерази під час регенерації ушкоджених тканин кілліфи, японської медаки та дансо.

Організми розробили складну систему механізмів відновлення ДНК, які в більшості випадків ефективно справляються з цими пошкодженнями, завданими ДНК [8, 10, 21, 33]. Однак, якщо ці механізми несправні, вони можуть призвести до нестабільності геному та викликати синдроми передчасного старіння. ДНК-гелікази відіграють важливу роль у підтримці геномної стабільності, і

фактично низка мутацій в генах геліказ людини була пов'язана із захворюваннями хромосомної нестабільності, що характеризуються віковими захворюваннями. Більшість прихильників теорії геномної нестабільності старіння посилаються на вкорочення теломер. Дослідження як поперечних, так і поздовжніх зразків показали, що, якщо контролювати стан здоров'я донора та умови біопсії, не можна визначити суттєву кореляцію між віком донора та реплікативною тривалістю життя клітин культури. Крім того, було продемонстровано, що процес передчасного старіння прогероїдних фібробластів (клітин посиленого старіння) поділяє лише частину процесу старіння *in vitro* нормальних фібробластів, хоча нещодавні експериментальні роботи показали, що теломераза забезпечує захист прискореного старіння в стовбурових клітинах, специфічних для лінії синдрому Вернера. CD28-T-клітини, які демонструють укорочені теломери і помітно знижену проліферативну здатність у культурі, накопичуються з віком. Отже, укорочення теломер може бути причетним до старіння, але, безсумнівно, не є єдиною причиною старіння, і механізм його дії, хоча і здається простим, в принципі, залишається до кінця не зрозумілим.

Теорія «одноразової соми» та теорія «накопичення мутацій» [14, 20, 28, 32, 39, 46, 49]. Популяційно-генетична теорія старіння стверджує, що цей процес призводить до двох механізмів. Перший – це «накопичення мутацій», запропоноване Медаваром (Medawar P.V.) у 1952 році. Якщо сила відбору зменшується з віком, шкідливі мутації, вплив яких обмежується пізнім життям, можуть накопичуватися з більш високою частотою в умовах балансу мутації-відбору через прогресуюче ослаблення сили природного відбору. Холдейн (John Burdon Sanderson Haldane) обговорював хворобу Гентінгтона, спричинену домінантною мутацією, із середнім віком приблизно 35 років, як приклад накопичення мутації. Другим механізмом є «антагоністична плейотропія», концепція, запропонована Медаваром та Вільямсом (George Christopher Williams). Тут відбір може сприяти мутаціям або алелям з позитивним впливом на ознаки, навіть, якщо ці самі генетичні варіанти мають негативні наслідки в кінці життя, оскільки відбір буде діяти менш сильно проти шкідливих ефектів у пізньому віці, то його сила зменшиться з віком. Клітинне старіння, зупинка клітинного циклу [14]. В клітинах, що нормально діляться, є потенційним прикладом антагоністичної плейотропії. Процес важливий під час розвитку та загоєння ран, де він бере участь у ремоделюванні тканин. Клітинне старіння також є життєво важливим для захисту від раку, оскільки воно відбувається у відповідь на пошкодження ДНК. Однак під час старіння старіючі клітини замість того, щоб видалятися імунною системою, накопичуються в тканинах і викликають пошкодження, секретуючи запальні молекули, а, отже, є важливими в етіології багатьох захворювань, пов'язаних зі старінням. Фізіологічна версія антагоністичної плейотропії, гіпотеза «одноразової соми» (*disposable soma*), припускає, що

існує фізіологічний (енергетичний) компроміс між відновленням пошкоджень і соматичним підтриманням у порівнянні з інвестиціями у відтворення. У людей, дані медичної генетики та дослідження загальногеномних асоціацій вказують на те, що обидва механізми можуть відігравати певну роль у поясненні пізніх захворювань та компромісу між тривалістю життя та ознаками, пов'язаними з фізичною формою. Класичний прогноз еволюційної теорії старіння, створений Медаваром та Вільямсом, полягає в тому, що низька «зовнішня» (тобто нав'язана навколишнім середовищем) смертність дорослих призводить до еволюції низької внутрішньої смертності дорослих (тобто уповільнене старіння), тоді як за високої зовнішньої смертності дорослих очікується протилежне.

Антагоністична плейотропія може бути причиною старіння [14, 20, 30, 39], тому що, по-перше, це можуть бути шкідливі мутації з наслідками, які не проявляються до пізнього віку. Це втілює теорію накопичення мутацій еволюції старіння. Відповідно до теорії накопичення мутацій старіння є формою генетичного захворювання, що виникає внаслідок множини мутацій пізньої дії. По-друге, це можуть бути варіанти генів, які забезпечують користь в ранньому віці, але також сприяють розвитку патології в подальшому житті. Через природний відбір накопичення можуть переважити пізніші збитки, що призведе до поширення алеля серед населення.

Теорія «одноразової соми» надає чітке та логічне пояснення того, як можуть виникнути компроміси між ознаками придатності в різні моменти історії життя: рання користь (збільшення відтворення) і пізніша (підвищена смертність через поступове накопичення пошкодження). Хоча Армстронг (*Armstrong D. P.*) дає переконливе пояснення приблизних механізмів дії гена AP. Проте, незважаючи на це, теорія «одноразової соми» залишається недоведеною, і деякі експериментальні висновки заперечують її. Одним з обмежень є його залежність від парадигми пошкодження/обслуговування. Хоча молекулярне пошкодження, зокрема пошкодження ДНК [39], безумовно, є основним причинним механізмом у деяких формах старіючої патології (наприклад, раку) [20]. На початку 2000-х стало зрозуміло, що інсулін/IGF-1 сигнальний шлях (IIS)/савця (або механістична) мішень мережі рапаміцину (mTOR) може контролювати швидкість старіння в ряді організмів. Відкриття механізмів старіння, що регулюються IIS/mTOR, обіцяло дати фундаментальне уявлення про природу старіння. Керуючись сучасними переконаннями, ранні спроби зрозуміти це припускали, що IIS дикого типу прискорює старіння, зменшуючи соматичний захист (наприклад, антиоксидантний захист), підвищуючи тим самим репродуктивну продуктивність, що узгоджується з теорією «одноразової соми». Основна мета механістичних досліджень старіння – зменшити захворюваність наприкінці життя шляхом скорочення її тривалості та змен-

шення її тяжкості. Важливо, що поліпшення здоров'я в період старіння, не повинно бути пов'язане з несприятливими побічними ефектами. Плейотропний шлях до еволюції старіння може означати будь-яке поліпшення ефектів старіння.

Де Магалхаєс і Благосклонний (de Magalhães і Vlagosklonny) припускають, що старіння значною мірою і головним чином викликане накопиченням молекулярних пошкоджень, є неправильним [23]. Як стверджує Благосклонний, первинні механізми старіння не пов'язані з втратою функцій, а навпаки: надмірна функція або, як він говорить, гіперфункція, викликана дією генів дикого типу. Це твердження ставить під сумнів укорінене припущення про те, що старіння по суті є пасивним процесом збою та поломки системи. Розглядаючи, зокрема, ефекти mTOR, Благосклонний стверджує, що це навпаки: активний, саморуйнівний процес.

Дильман стверджує, що загалом старіння та вікові захворювання є етіологічно багатофакторними і пов'язані з чотирма різними моделями захворювання: екологічною, генетичною, накопичувальною та онтогенетичною [23]. Генетичні тут мають на увазі спадкові генетичні захворювання, а не соматичні мутації або патогенну дію генів дикого типу. Модель накопичення включає накопичення молекулярних пошкоджень, а також інші види патогенних накопичувальних процесів. Онтогенетична модель передбачає тривалу дію процесів розвитку в подальшому житті, що сприяє старінню. Онтогенетичні процеси, на які він особливо посиляється, це ті, які контролюють системний гомеостаз у дорослому віці, а саме енергетичний обмін (інсулін), репродукцію (естроген) та адаптаційні системи (глюкокортикоїди).

Комбіновані теорії. Мутації та делеції в мітохондріальній ДНК (мтДНК) також можуть сприяти старінню [11, 26, 29, 34]. Цей тип ДНК надзвичайно щільний для генів і кодує численні фактори, які є критичними для окисного фосфорилування. Таким чином, мутації в мтДНК, які, як вважають, у десять разів вищі, ніж у ядерної ДНК – викликають широкий спектр мітохондріальних захворювань людини і є причетними до вікових захворювань і старіння, що додатково посилюється окислювальним мікрооточенням мітохондрій та відсутністю захисних гістонів, залучених до механізмів репарації ядерної ДНК. Внаслідок не дуже досконалої роботи мітохондріальної ДНК-полімерази та репаративних систем мутації у мтДНК виникають у 10 разів і більше частіше, ніж у ядерній ДНК. Поява мутацій в одній із молекул мтДНК може призвести до виникнення двох популяцій мтДНК у клітині, що називають гетероплазією. В результаті поділу клітин мутантна мтДНК потрапляє до інших клітин, де вона продовжує розмножуватися. Мітохондрії є не тільки основним джерелом енергії для більшості еукаріотичних клітин, але й основним джерелом вільних радикалів [29]. Ці реактивні молекули можуть пошкодити всі компоненти клітини, такі як мембрани, білки та ДНК. Тому давно підозрювали, що вони причетні до процесу біологічного старіння.

Той факт, що мітохондрії мають власний генетичний матеріал (мтДНК), який передається тільки по материнській лінії і що вони мають лише обмежений арсенал процесів відновлення ДНК, робить їх однією з головних мішеней для активних форм кисню (АФК) [35, 37]. Одне з ключових обмежень цієї теорії полягає в тому, що залишається нез'ясованим, як вогнищеве порушення функції мітохондрій може поширюватися по тканині. Теорія MFRTA [11] базується на кількох спостереженнях: 1) продукція АФК мітохондріями збільшується з віком через зниження функції мітохондрій, 2) активність кількох ферментів, що поглинають АФК, знижується з віком, 3) мутації мітохондріальної ДНК (мтДНК) накопичуються під час старіння, і 4) виникає порочне коло, оскільки соматичні мутації мтДНК погіршують функцію RC, що, у свою чергу, призводить до подальшого збільшення виробництва АФК та накопиченого окислювального пошкодження білків, ліпідів та ДНК. Згідно з MFRTA, мітохондрії відіграють вирішальну роль у посередництві та посиленні окисного стресу, який стимулює процес старіння. Хоча велика кількість кореляційних даних підтверджує MFRTA та роль у підвищенні продукції АФК та окислювальному пошкодженні при різних типах вікових захворювань, новіші дані ставлять під сумнів цю модель старіння. Низка досліджень значно розширила наше розуміння мітохондріальної дисфункції при хворобах і старінні. Ці дослідження пов'язують функцію мітохондрій із сигнальними шляхами, які регулюють тривалість життя, і з процесом старіння. MFRTA було значною мірою спростовано, і були зроблені нові зусилля, щоб узгодити об'єднуючу теорію старіння. Очевидно, що АФК не може бути початковою причиною процесу старіння і що мітохондрії можуть впоратися з фізіологічними рівнями окисного пошкодження. Навпаки, генетичні моделі мишей показали, що соматичні мутації мтДНК можуть викликати фенотипи прогероїдів у свавців без збільшення окисного стресу. Однак залишається незрозумілим, як накопичуються мутації мтДНК і як вони мають відношення до старіння, оскільки мутації мтДНК присутні на відносно низьких загальних рівнях у нормальних старіючих тканинах. Численні дослідження показали, що клональне розширення соматичних мутацій мтДНК створює мозаїчну дисфункцію RC у старіючих тканинах і, таким чином, призводить до функціональних порушень. Таким чином, важливою майбутньою метою в розумінні ролі мутацій мтДНК в процесі старіння є дослідження, чи сприятливо впливає зниження рівня мутацій мтДНК на здоров'я та тривалість життя. Крім того, сприятливий вплив CR на довголіття принаймні частково опосередковується покращеною функцією мітохондрій.

Щоб зрозуміти як мутації мтДНК в кінцевому підсумку призводять до старіння була розроблена мембранна гіпотеза старіння (Zs.-Nagy, 1978). Заснована на тому, що клітинні мембрани стають більш жорсткими під час старіння і що зниження внутрішньоклітинного вмісту калію може призведе-

сти до свого роду «омолодження». Іншими словами, старіння пов'язане зі зміною здатності клітин переносити хімічні речовини, тепло та електричні процеси.

Мелатонінова теорія старіння. Вже давно відомо, що мелатонін разом з його метаболітами значно зменшує навантаження на окислативний стрес старіючих клітин або клітин, які піддаються впливу токсинів [34, 35, 37, 11, 40]. Окислювальне пошкодження є результатом вільних радикалів, що утворюються в клітинах, особливо в мітохондріях. Під час вимірювання виявилось, що мелатонін, потужний антиоксидант, у мітохондріях у більш високих концентраціях, ніж в інших органелах або субклітинних місцях. Останні дані вказують на те, що мітохондріальні мембрани мають транспортери, які сприяють швидкому поглинанню мелатоніну цими органелами проти градієнта. Більше того, кілька років тому, було передбачено, що через їх походження від бактерій, що виробляють мелатонін, мітохондрії, ймовірно, також синтезують мелатонін. Високий вміст мелатоніну в мітохондріях був би випадковим, оскільки ці органели виробляють велику кількість вільних радикалів. Таким чином, мелатонін оптимально розташований для видалення радикалів і зниження ступеня окислювального пошкодження. У світлі теорії вільних радикалів, включаючи всі її ітерації, очікується, що високий рівень мелатоніну в мітохондріях захищатиме від вікового занепаду організму. Крім того, існує багато вікових захворювань, які мають, як фактор, пошкодження вільними радикалами. Ці множинні захворювання, ймовірно, можуть бути відкладені в їх появі або прогресуванні, якщо мітохондріальні рівні мелатоніну можна підтримувати в літньому віці. [34] Мелатонін бере участь у циркадній, сезонній та репродуктивній фізіології [21, 35]. Мелатонін також діє як потужний ендogenous антиоксидант, усуваючи вільні радикали та активізуючи антиоксидантні шляхи. Плацента експресує рецептори мелатоніну, а мелатонін захищає від окисного пошкодження, викликаного в плаценті шурів ішемією-реперфузією. Одним з найпоширеніших ускладнень під час вагітності є зниження доставки поживних речовин плодом, яке, як відомо, сприяє окисному стресу. Однак, чи захищає мелатонін функцію плаценти та розвиток плода при недостатньому харчуванні, невідомо. Були проведені дослідження про вплив материнського лікування мелатоніном на ефективність плаценти, ріст плода, масу тіла при народженні та експресію білка маркерів плацентарного окисного стресу під час вагітності з недостатнім харчуванням. На 15 день вагітності шурів поділяли на контрольну вагітність і вагітність з недостатнім харчуванням (зменшення споживання їжі на 35%) з лікуванням мелатоніном або без нього (5 мкг/мл питної води). На 20-й день вагітності була проведена біометрія плода, плацента була зважена і потім проаналізована методом Вестерн-блот на наявність ксантиноксидази, білка теплового шоку (HSP) 27 і 70, каталази, супероксиддисмутази марганцю (Mn-SOD) і глутатіонпероксидази (GPx-1). Недогодування матері призвело

до падіння плацентарної ефективності, непропорційної затримки внутрішньоутробного розвитку та зниження маси тіла при народженні. Лікування матері мелатоніну під час вагітності з недостатнім харчуванням покращило ефективність плаценти та відновило масу тіла при народженні, а також підвищило експресію плацентарного Mn-SOD та каталази. Мелатонін не слід розглядати як звичайний антиоксидант; опубліковані дані, які є великими, свідчать про інше. Сам факт того, що він одночасно споживається з їжею і виробляється екзогенно, можливо, в кожній клітині кожного живого організму, що містить мітохондрії/хлоропласти, робить мелатонін унікальним.

Недавно була запропонована нова інтегративна теорія [9, 15], заснована на уявленні про те, що старіння по суті не є хімічним процесом, а скоріше біофізичним, електричним за своєю природою механізмом. Теорія старіння згасаючої електрики стверджує, що, оскільки клітини поступово втрачають здатність виробляти власну електрику, біохімічні процеси, які були запропоновані як рушії старіння, вступають у гру, що в кінцевому підсумку призводять до смерті [23]. Електронний текстиль (e-textiles) набуває все більшого значення в повсякденному житті та привертає все більшу увагу наукового співтовариства протягом останнього десятиліття. Найбільшою проблемою, є комбінований характер поведінки старіння, оскільки різні механізми впливають один на одного і не можуть бути легко розділені для детального дослідження. З точки зору матеріалу, хімія волокна з його специфічною поведінкою при деградації полімерів і структурою підкладки (ткані, трикотажі) може впливати на старіння провідної функціональності. Крім того, різні технології інтеграції (провідні нитки, покриття та осадження) також демонструють великий вплив на поведінку функціонального старіння, зокрема, при механічному навантаженні електронного текстилю. З іншого боку, різні функціональні процеси старіння (механічні, хімічні та електричні) також часто відбуваються одночасно в типових умовах використання текстилю. Таким чином, дослідження функціонального старіння електронного текстилю вимагає міждисциплінарного підходу, де потрібна міцна співпраця між різними дисциплінами, наприклад, матеріалознавством, хімією текстилю та полімерів, електротехнікою та тестуванням. Для кращого розуміння поведінки функціонального старіння та прогнозування терміну служби та безпеки електронного текстилю тести прискореного функціонального старіння є підходящим інструментом. Часто він також використовується для диференціації та висвітлення нових розробок електронного текстилю. Тут провідність і електричний опір відповідно є найважливішими і найбільш використовуваними як індикатори функціонального старіння. Деякі електронні текстильні вироби також потребують електричної ємності або параметрів антени для характеристики [9]. Для моделювання пошкоджень в літературі є широкий спектр методів лікування. У той час як типові режими дії

при механічному старінні, такі як розтягування, згинання та стирання, можуть бути реалізовані окремо, щоб детально дослідити їх вплив, залишаються проблеми з хімічним старінням і старінням проти прання. Хімічне старіння часто поєднує пошкодження як струмопровідних структур, так і текстильних підкладок, а також механічні навантаження при пранні; таким чином, що ускладнює поділ різних механізмів старіння. В умовах практичного застосування електронного текстилю дуже часто функціональне старіння є поєднанням усіх процесів старіння. Залишається великою проблемою окремо дослідити кожен механізм, незалежний один від одного. Таким чином, корисним підходом було б моделювання кумулятивного пошкодження, щоб отримати комбінований погляд на поведінку електронного текстилю зі старінням.

Хоча було запропоновано кілька теорій старіння, на сьогоднішній день немає консенсусу з цього приводу. Насправді, багато із запропонованих механізмів, здається, так чи інакше взаємодіють один з одним. Комбіновані теорії розглядають старіння як високо мережевий процес на системному рівні, що регулюється за допомогою петель зворотного зв'язку між рівнями біологічної організації. Метою інтегративного підходу буде зведення набутих знань у єдине зображення того, як відбувається процес старіння, що в ідеалі здатне охарактеризувати фенотип на системному рівні/організмі. Такі підходи неминуче ґрунтуватимуться на ідентифікації ключових генів, біохімічних шляхів та взаємодій, які беруть участь у процесі старіння, а також на вивченні спадкових генетичних захворювань, які призводять до передчасного старіння, та фізіологічних експериментів, спрямованих на кореляцію харчування та «швидкості» старіння. Клітинна та молекулярна біологія відіграватиме ключову роль у розкритті основ змін, які організми зазнають під час старіння, і безліч доступних даних, особливо з високопродуктивних досліджень [23], буде керуватися за допомогою системної біології. [14]

Однак останнім часом уніфікована теорія, що охоплює гени, продуктивність генетичних систем підтримки та відновлення, середовище та випадковість, стає все більш прийнятною, що підкреслює необхідність систематичного та інтегративного аналізу процесу старіння. Теорії програмованого старіння, які іноді називають теоріями активного або адаптивного старіння, припускають, що з віком відбувається навмисне погіршення, оскільки обмежена тривалість життя призводить до еволюційних переваг. Ендокринна система також розглядається як задіяна у «вказуванні часу». Оскільки рівні гормонів, таких як гормон росту (GH) та його відповідний цільовий інсуліноподібний фактор росту I (IGF-1), з віком знижуються, ідея про те, що такі зміни викликають старіння, була висунута кілька десятиліть тому, а у щурів дефіцит виробництва гормону росту (втрата функціональних мутацій в локусі Pit-1) пов'язують із подовженням тривалості життя та затримкою імунного старіння [21].

У зв'язку з тим, що мозок регулює роботу ендокринної системи, нейроендокринна теорія старіння стала основною теорією старіння, заснованою на гормонах [22] і, як не дивно, багато продуктів проти старіння спрямовані на відновлення рівня специфічних гормонів у літніх людей.

Епігенетичні механізми в процесі старіння [5, 16, 26, 33, 36, 41, 45, 48]. Дослідження на різних моделях показали, що генетичні відмінності та соматичні мутації лежать в основі довголіття, але негенетичний внесок також відіграє важливу роль. Обмеження калорійності, зниження основного обміну [36], посилена реакція на стрес, відновлення балансу мітонуклеарного білка [26]. Було показано, що зниження фертильності [48] корелює з подовженням тривалості життя. Ці спостереження висвітлюють роль «епі»-генетичних механізмів у модуляції шляхів довголіття. Хроматин – це полімер нуклеосом, що складається з ДНК, що обгортає білки гістони. Хроматин та епігенетичні фактори впливають на експресію генів динамічно або протягом тривалого часу – навіть через поділ клітин – шляхом регулювання доступу транскрипційного механізму до ДНК. Такими факторами є ферменти, які безпосередньо модифікують ДНК або основні гістони H2A, H2B, H3 і H4, а також варіанти гістонів, включаючи H3.3, macroH2A і H2A.Z. Велика кількість епігенетичних досліджень розпочало встановлення операційних моделей старіння. Зрозуміло, що з віком спостерігається загальна втрата гістонів у поєднанні з локальним і глобальним ремодельованням хроматину, дисбалансом активуючих і репресивних модифікацій гістонів і глобальними змінами транскрипції у всіх моделях старіння. Крім того, особливо в системах ссавців спостерігаються глобальні та локальні зміни в метилуванні ДНК, специфічна втрата і збільшення гетерохроматину, а також значна ядерна реорганізація. Від дріжджів до людей, епігенетична тенденція, що виявляється у старіючих клітинах, – це загальна втрата гістонів. Поки що більшість доказів свідчать про те, що втрата гістонів тісно пов'язана з поділом клітин. Подрібнена мікроаутофагія ядра відбувається у дріжджів, але невідомо, чи є компоненти хроматину націлені на деградацію в результаті цього процесу. У старіючих фіброблестах людини ядерні бульбашки відростають від фрагментів цитоплазматичного хроматину, які є позитивними для ДНК, γ -H2AX та інших репресивних гістонових міток і націлені на лізосому для деградації. Однак незрозуміло, чи відбувається така втрата гістонів у старих людських тканинах, які накопичують старіючі клітини та тканини, такі як мозок, що містять невідновлені диференційовані нейрони. На додаток до вивчення того, чи є втрата гістонів ознакою старіння *in vivo* у вищих організмів, майбутні дослідження можуть бути спрямовані на виявлення ділянок втрати гістонів у геномі. Для цього потрібен розширений одноклітинний геномний аналіз, щоб отримати достатню глибину секвенування в популяції клітин. Метилування гістонів, зокрема, триметилування гістону-3 лізину-4 (H3K4me3) (активація) і

H3K27me3 (репресія), є епігенетичними модифікаціями, тісно пов'язаними з транскрипцією, і були безпосередньо пов'язані з регуляцією тривалості життя в багатьох організмах. На відміну від метилювання гістонів, зв'язок між глобальним ацетилюванням гістонів і довгожителством краще зрозумілий. Поліамін спермідин, невелика органічна молекула, отримана з амінокислот, інгібує активність гістонацетилювальної феррази (НАТ) для створення гіпоацетилюваних станів хроматину. Рівень спермідину знижується від дріжджів до людини з віком, а додавання спермідину збільшує тривалість життя дріжджів, черв'яків, мух і клітин людини. Фенотип довголіття корелює з покращеною реакцією на стрес і посиленою аутофагією через посилене ацетилювання гістонів у цих генах [18]. Метилювання ДНК є більш помітним у системах ссавців і досягається дією трьох ДНК-метилтрансфераз: DNMT1, яка виконує підтримуючу роль, і DNMT3a і 3b, які є *de novo* метилазами. Видалення метильних груп ДНК здійснюється за допомогою білків десяти-одинадцяти транслокацій (ТЕТ) [17]. З віком клітини ссавців зазнають глобального гіпометилювання ДНК і локального гіперметилювання ДНК, модель, яка відповідає моделі старіння глобальної дерегуляції гетерохроматину в поєднанні з вогнищем збільшення репресивних модифікацій. Втрата метилювання відбувається в основному в повторюваних ділянках геному, які корелюють з конститутивним гетерохроматином, тоді як гіперметилювання в основному відбувається на промоторних CpG. Підсумовуючи, загальна модель змін метилювання ДНК при старінні охоплює глобальне гіпометилювання ДНК і локальне гіперметилювання, які можуть активувати специфічні транскрипційні програми, і це відповідає змінам модифікації гістонів. Залишається незрозумілим, на які конкретні гени безпосередньо впливає змінене метилювання ДНК.

Докази глобальних змін і дисбалансу регіональних доменів хроматину у людей є результатами досліджень *in vitro* на культивованих клітинах. Старіння – це стан зупинки клітинного циклу у відповідь на стрес, пов'язаний із віковим зниженням тканин *in vivo* [46]. Під час старіння у багатьох культивованих клітин ссавців розвиваються асоційовані зі старінням гетерохроматинові вогнища, так звані, SAHF, ділянки висококонденсованого хроматину, пов'язані з гетерохроматичними модифікаціями гістонів, гетерохроматичні білки, макроH2A варіант гістонів, білки групи А (HMGA) з високою рухливістю та пізньою областю реплік в геномі. Багато фенотипів старіння, пов'язаних з хроматином, зустрічаються в старіючих тканинах різних організмів, що підкреслює зв'язок між старінням і довголіттям. Високі рівні гістонів макроH2A і гетерохроматину білка HP1b накопичуються з віком у тканинах мишей і приматів. Крім того, H3K9me3 знижується в культивованих клітинах здорових людей у віці, а H4K20me3 збільшується в лізатах старих щурів [38]. Хоча знадобиться ще багато досліджень, щоб остаточно визначити, чи є ключовим «підпис» старіння хроматину, дані, які

спостерігаються на сьогоднішній день, свідчать про значну зміну моделей модифікації гістонів зі старінням у кількох моделях. Вік пов'язує із збільшенням транскрипційних помилок, який визначається як стохастична дерегуляція експресії генів. Транскрипційне профілювання окремих кардіоміоцитів, виділених від старих мишей, показало значні відмінності в рівнях транскрипту панелі специфічних для серця генів господарювання порівняно з молодими контрольними. Ембріональні фіброblastи миші, оброблені перекисом водню, що пошкоджує ДНК, також показали подібне збільшення шуму транскрипції, що свідчить про пошкодження ДНК як ключового гравця [4]; однак збільшення пошкоджень після пошкодження є відстроченим ефектом, коли відбуваються більш постійні геномні зміни, такі як мутації, перебудови або епігенетичні зміни, а не негайні зміни, такі як окислення білків або ліпідів. Домени гетерохроматину формуються рано під час ембріонального розвитку і вважалося, що вони зберігаються протягом усього життя. Однак втрата конститутивного гетерохроматину (зазвичай у теломерах, центромерах, перичентромерах) відбувається в процесі старіння і викликається укороченням теломер, змінами транскрипції на кордонах та руйнуванням периферії ядра. На відміну від втрати конститутивного гетерохроматину, старіючі клітини фіброblastів демонструють вогнищеве збільшення гетерохроматину, який називається SAHFs (індукується початковою стадією конденсації хроматину, опосередкованої комплексом гістонів-шаперонів HUCA, що складається з HIRA, убінуклеїну-1 (UBN1), CABIN1 і гістонового шаперону ASF1a, який відкладає H3.3 в хроматин), в інших еухроматичних областях. Розташування SAHF точно не відоме, але ці регіони корелюють з ділянками геному, що пізно реплікуються. Хоча фізіологічне пояснення SAHF незрозуміло, одна з припущень полягає в тому, що вони сприяють захисній реакції, обговорюваній вище, тобто, коли гістони втрачаються і помилки транскрипції збільшуються, то система гістонів намагається покращити це за допомогою збірки H3.3, щоб виправити це в еухроматині для контролю експресії генів. Широкі зміни можуть в кінцевому підсумку вплинути на загальну організацію ядра та пристосованість клітини, тоді як зміни гетерохроматину, специфічні для регіону та сайту, можуть безпосередньо регулювати специфічні для експресії гени довголіття, які стимулюють старіння або впливають на тривалість життя. На додаток до модифікацій гістонів, епігенетичні зміни включають хімічні модифікації безпосередньо на ДНК. Метилювання ДНК є добре вивченою епігенетичною модифікацією і відбувається переважно на 5-вуглецевих залишках цитозину в динуклеотидах CpG. Його відносно легко вивчати завдяки простоті підготовки зразків та наявності економічно ефективних методів, які дозволяють проводити широкомасштабні дослідження, включаючи конверсію бісульфіту у поєднанні з ПЛР, піросеквенування, мікрочипи та глибоке секвенування. Метилювання ДНК корелює з репресією

транскрипції і є важливим для приглушення X-хромосоми, репресії центромерної/повторюваної послідовності та геномного імпринтингу. АТФ-залежні комплекси ремоделювання хроматину використовують гідроліз АТФ для реструктуризації хроматину, дозволяючи або пригнічуючи транскрипцію [5]. Роль ремоделерів у старінні обмежена, незважаючи на їхню функцію у великомасштабній організації хроматину; і можливо, недостатнє розуміння їх ролі через функціональну складність і надмірність цих ферментів *in vivo*. Відповідно до загальної моделі старіння, представленій вище, передбачається, що клас ремоделерів SWI/SNF, пов'язаний з активацією генів, сприятиме старінню, тоді як репресивний клас ISWI може сприяти довголіттю [41]. Однак зазначають, що ремоделювання хроматину також може вплинути на тривалість життя через регіональні або генно-специфічні ефекти, які можуть не співпадати з глобальними змінами. Наслідком зниження регуляції NuRD є втрата гетерохроматичних ознак старіння, що відповідає моделі, в якій передбачається, що втрата глобального захисного хроматину сприятиме старінню. Точний механізм індукції старіння за допомогою цього шляху ще належить дослідити, і особливо цікаво розглянути, як зміни ремоделювання нуклеосом впливають на глобальні та локальні зміни в модифікаціях гістонів і метилювання ДНК під час старіння. Ці спостереження підтверджують модель, згідно з якою ацетилювання і регуляція гістонів за допомогою сиртуїнів та інших метаболічних ферментів регулює тривалість життя. Загалом, епігенетичні механізми та їх точні цілі в процесі старіння досі не ясні; однак зв'язок з ацетилюванням гістонів є міцним. Цей огляд надає коротку відповідь переконливих епігенетичних доказів [5, 16, 41, 45], пов'язаних зі старінням на основі моделей тварин, тканин і клітин, які продовжують мати вирішальне значення для визначення ключових шляхів довголіття. Дослідження змін хроматину припускають два шляхи, що повторюються в процесі старіння: глобальна активізація активаційних ознак і зниження репресивних ознак та специфічні для генів зміни в станах хроматину, що регулюють експресію ключових генів довголіття. На ці загальні теми сильно впливають подразники навколишнього середовища, сигнали поживних речовин і стан метаболізму.

Теорія вільних радикалів старіння [2, 4, 13, 17, 43, 49]. Протягом багатьох років популярною гіпотезою про старіння було те, що його основною причиною є накопичення випадкових молекулярних пошкоджень. Причини молекулярного пошкодження біомолекул різноманітні, починаючи від помилок реплікації ДНК і закінчуючи глікацією білків, але особлива увага приділялася пошкодженню, викликаному активними формами кисню (АФК), такими як супероксид - вільний радикал, що утворюється як побічний продукт окисного метаболізму. Якщо молекулярні пошкодження спричиняють старіння, впливає, що рівень підтримки клітин, який запобігає накопиченню пошкоджень, є важливою детермінантою швидкості старіння, і що

генетична детермінація тривалості життя, ймовірно, включатиме регулювання механізмів підтримки клітини. Тож, швидкість старіння відображає баланс між стохастичним накопиченням пошкоджень і рівнями соматичної підтримки (парадигма пошкодження/підтримання). Теорія вільних радикалів, яку зараз частіше називають теорією окислювального пошкодження старіння, здається, стосується ключового аспекту внутрішньої біологічної нестабільності живих систем [2, 43]. Основна ідея теорії полягає в тому, що вільні радикали та інші АФК, які неминуче утворюються в процесі метаболізму і виникають внаслідок дії різних екзогенних факторів, ушкоджують біомолекули і накопичення цих ушкоджень є причиною вікових захворювань і старіння (Інь і Чен, 2005). АФК – частково відновлені проміжні продукти кисню, які можуть бути радикальними або нерадикальними молекулами – утворюються під час метаболізму за допомогою ряду взаємопов'язаних реакцій і вважаються такими, що призводять до кумулятивного пошкодження ДНК, білків і ліпідів, що спостерігається протягом життя. Приблизно 2-3% поглиненого кисню хімічно відновлюється при додаванні окремих електронів. Неповне відновлення кисню може генерувати різноманітні біологічно релевантні АФК, такі як перекис водню, супероксид аніон-радикалу та гідроксильний радикал. Ланцюг транспорту електронів у мітохондріях, нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат оксидази (НАДФН оксидаза) і 5-ліпоксигеназа як основні джерела АФК в живих клітинах. Численні дослідження висвітлили відносно випадкове молекулярне пошкодження, яке АФК спричиняє ліпідам, білкам і нуклеїновим кислотам, і було продемонстровано, що вплив АФК викликає специфічні механізми, спрямовані на нейтралізацію їх впливу. Крім того, відомо, що окислювальний стрес впливає як на трансляцію, так і на обмін білків і, як було продемонстровано, сприяє передачі сигналів клітинами контрольованим способом. Припущення, що старіння може бути викликане АФК, було додатково підтверджено дослідженнями за участю трансгенних тварин щодо генів, що кодують антиоксиданти. Тривалість життя *Drosophila melanogaster* була подовжена за рахунок надмірної експресії як супероксиддисмутази (SOD), так і каталази, обох антиоксидантних ферментів, і така модуляція генів може бути досягнута за допомогою харчового споживання [49]. Навпаки, миші, у яких було виведено GPX1 (кодує глутатіонпероксидазу), SOD1, SOD2 або SOD3, не виявляли фенотипу швидкого старіння, що призводило до нормальних мишей або тварин.

АФК є активними проміжними продуктами метилювання ДНК, а також модифікації гістонів [4, 13, 35]. Ці активні форми кисню можуть відігравати роль в епігенетичних процесах (фізіологічні фенотипічні варіації, викликані зовнішніми або екологічними факторами, які вмикають/виключають гени) через реакції нуклеофільного заміщення на рівні ДНК. Таким чином, було припущено, що краще збереження рівнів метилювання ДНК,

уповільнення клітинного метаболізму та покращений контроль передачі сигналу через епігенетичні механізми можуть бути ключовими процесами, які беруть участь у довголітті людини. АФК, у тому числі в мітохондріях, не обов'язково є шкідливими, і, насправді, повідомлялося про деякі переваги для здоров'я, включаючи позитивну роль у тривалості життя в умовах стресу. Отже, низький рівень їх може викликати адаптивну реакцію, яка в кінцевому підсумку призводить до загального поліпшення системних захисних механізмів, концепції, яка називається мітохондріальним гормезисом або мітогормезисом. Агрегація білків є загальною визначальною ознакою при вікових нейродегенеративних захворюваннях, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Відповідно до цієї точки зору, старіння – це зростаючий колапс гомеостазу білків і залежить від взаємодії між компонентами протеостатичної мережі, що має помітні наслідки для довгострокового здоров'я клітини. Однак, незважаючи на деякі переконливі докази того, що при певних вікових захворюваннях відбувається утворення білкових агрегатів, незрозуміло, чи агрегація білка викликає старіння, чи навпаки. Основною функцією системи протеолітичної деградації пошкоджених білків є запобігання накопиченню найбільш пошкоджених білків. Якщо пошкоджений білок не розпізнається і не руйнується через протеасому активність, може мати місце подальше окислення, а також ковалентне зшивання з іншими білковими побічними продуктами перекисного окислення ліпідів. Протеасомна активність зменшується в старіючих клітинах, і було показано, що протеасомне інгібування в молодих клітинах призводить до посиленого утворення (полібіквінованих) білкових агрегатів. Цікаво, що є деякі ознаки того, що здорові довгожителі демонструють рівні як протеасомної активності, так і окислювально-модифікованих білків, ідентичні тим, які виявлені в молодших контрольних групах.

Багато досліджень розглядали питання про те що є антиоксидантами [1, 4, 17], і яка їх роль. Вітаміни-антиоксиданти, особливо вітаміни С і Е, та синтетичні сполуки можуть продовжити тривалість життя модельних тварин. Вітамін С (аскорбінова кислота) є основним гідрофільним антиоксидантом і потужним інгібітором перекисного окислення ліпідів. Вітамін Е (α -токоферол) є основним гідрофобним антиоксидантом у клітинних мембранах і циркулюючих ліпопротеїнах. Його антиоксидантна функція сильно підтримується регенерацією, що сприяє вітаміну С. Коензим Q (убіхінол, CoQ) і ліпоєва кислота у відновлених формах і мелатонін також є ефективними антиоксидантами. Новий ендегенний індол, індолпропіонамід, інший ендегенний антиоксидант, схожий за структурою на мелатонін, зв'язується з компонентом, що обмежує швидкість окисного фосфорильовання в комплексі I дихального ланцюга, і діє як стабілізатор енергетичного метаболізму, тим самим зменшуючи продукцію АФК [10]. Епіталон – це синтетичний тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly, що проявляє антиоксидантну активність [4]. (S,S)-6-

гідрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоніл-бета-аланіл-L-гістидин (S,S-тролокс-карнозин) є синтетичним аналогом карнозину, що містить тролокс (водорозчинний аналог вітаміну Е). Останнім часом ресвератрол (RSV) гостро обговорюється як засіб проти старіння. Куркумін [1,7-біс (4-гідрокси-3-метоксифеніл)-1,6-гептадієн-3,5-діон] (діфорулоїлметан, CUR), є основним біологічно активним поліфенолом, тетрагідрокуркумін (ТГК) є активним метаболітом CUR [10]. При пероральному прийомі CUR метаболізується в ТГК за допомогою редуктази, що міститься в епітелії кишечника. ТГК володіє надзвичайно сильною антиоксидантною активністю порівняно з іншими куркумінідами. Антиоксидантна роль ТГК була пов'язана з відновленням після ураження нирок у мишей та у протизапальній реакції [17]. Тирозол є основним фенолом, присутнім в оливковій олії першого віджиму. Деякі дослідники сподіваються, що розробка нових засобів введення антиоксидантів у клітини або створення нових антиоксидантів може зробити прорив у антиоксидантній модуляції старіння та довголіття. Якщо мітохондрії є основним джерелом АФК в клітині, мітохондріально спрямовані антиоксиданти можуть бути більш ефективними, ніж традиційні. Як правило, вплив антиоксидантних добавок на модельні організми розчаровує. Багато досліджень не показали ніякого впливу або навіть негативного впливу на тривалість життя. Лише в окремих випадках було отримано значне подовження тривалості життя і в організмів, еволюційно досить далеких від ссавців. У деяких випадках вплинула середня, але не максимальна тривалість життя, що може бути викликано зниженням смертності від захворювань, а не втручанням у сам процес старіння. Очевидним висновком з безлічі досліджень може бути те, що не можна очікувати, що антиоксиданти значно подовжують тривалість життя, особливо ссавців, які не підтримують теорію вільних радикалів. Було висловлено припущення, що існують «громадські» та «приватні» механізми старіння [22]. Здається, механізми старіння *S. cerevisiae*, які використовуються як модельний організм у біogerонтології, можуть бути скоріше приватними, ніж публічними. Це відноситься як до «хронологічного» старіння, коли виживання дріжджів обмежене вичерпанням поживних речовин та/або накопиченням токсичних продуктів метаболізму, так і до «реплікативного» старіння, яке є мірою плодючості, а не довголіття та обмежене іншими факторами. Введення антиоксидантів у раціон може впливати на ендегенну антиоксидантну систему, і ефект не завжди є сприятливим. Вчені повідомили, що добавка ліпоєвої кислоти зменшує індекси окисного стресу, підвищуючи рівень глутатіону та знижуючи концентрацію продуктів перекисного окислення ліпідів та активність глутатіонпероксидази. Однак таке лікування фактично зменшило тривалість життя мишей SAMP8, оскільки, як відомо миші та щурі можуть синтезувати самі аскорбінову кислоту. Слід пам'ятати, що вплив антиоксиданту може бути пов'язано не з

його прямою антиоксидантною дією, а з його непрямым антиоксидантним ефектом (індукція ендогенних антиоксидантних механізмів) і сполука, яка називається «антиоксидант», може мати безліч інших ефектів *in vivo*, зовсім не пов'язаних з його антиоксидантною дією. Антиоксиданти можуть мати шкідливий вплив на риси, які, як наслідок, збільшують довголіття. Наприклад, повідомлялося, що тіопролін збільшує тривалість життя *D. melanogaster* [27], що можна приписати його прямій антиоксидантній дії; однак це також знижувало швидкість метаболізму, середню вагу на момент виходу та швидкість розвитку плодових мушок, що може бути більш релевантним для його ефекту продовження життя. Аналогічно, RSV зменшував гостре окислювальне пошкодження; однак це не подовжило нормальну тривалість життя *C. elegans* [16, 27, 33], що вказує на те, що антиоксидантні властивості цієї сполуки, ймовірно, недостатні для впливу на старіння. Дослідники розглянули сприятливі ефекти RSV у різних видів ссавців, включаючи людей, і дійшли висновку, що вони загалом відображають ефекти, що спостерігаються під час хронічного обмеження калорій без недоїдання. Хоча більшість з цих ефектів спостерігалися у осіб без вікової патології, у тих, хто був із зайвою вагою або ожирінням, вони вказують на роль RSV у метаболічній регуляції та омолоджуючу ефективність цього втручання. Хоча CUR є антиоксидантом безпосередньої дії, його вплив на подовження тривалості життя, здається, залежить головним чином від його непрямої антиоксидантної дії (індукція антиоксидантних білків) або втручання в передачу сигналів у клітинах. CUR регулює експресію запальних цитокінів (наприклад, TNF, IL-1), факторів росту (наприклад, VEGF, EGF і FGF), рецепторів факторів росту (наприклад, EGFR, HER-2 і AR), ферментів (наприклад, COX-2, LOX, MMP9, MAPK, mTOR і Akt), молекули адгезії (наприклад, ELAM-1, ICAM-1 і VCAM-1), білки, пов'язані з апоптозом (наприклад, Bcl-2, каспази, DR та Fas) і білки клітинного циклу (наприклад, циклін D1). CUR модулює активність кількох факторів транскрипції (наприклад, NF- κ B, AP-1 і STAT) та їх сигнальні шляхи. Нещодавні дослідження, проведені як на безхребетних, так і на хребетних моделях, були проведені, щоб визначити, чи є CUR також нейропротекторним. Також з'являється нова переконлива література, яка підтверджує ефективність CUR при стресі та розладах настрою. Сучасне розуміння біологічної основи біохімічних і поведінкових змін, пов'язаних із застосуванням антидепресантів, демонструє зближення з деякими механізмами, відомими для стандартних антидепресантів. Ксіанг та ін. (Xiang et al.) повідомили, що ТГК регулює реакцію на окислювальний стрес і старіння за допомогою фактора транскрипції домену вилки (FOXO). У клітинах NIH3T3 ТГК індукував ядерне накопичення FOXO4, члена сімейства факторів транскрипції FOXO, шляхом інгібування фосфорилування протеїнкінази В (PKB)/Akt. Фактори FOXO діють як датчики на шляху ін-

суліну/IGF-1 (IIS) і впливають на довголіття ссавців. Загалом, сукупність доказів підтверджує потенційну роль FOXO3A у здоров'ї людини, старінні та довголіття. Зв'язок FOXO з різними фенотипами старіння, включаючи чутливість до інсуліну, ІХС, рак, діабет 2 типу та довголіття, свідчить про роль «перевтілення» на шляху IIS. Важливим механізмом, за яким FOXO3A може впливати на старіння людини, є модифікація окисного стресу. У *D. melanogaster* ТГК послаблював реакцію на окислювальний стрес, ефект, який був заблокований у фоні мутантів FOXO. ТГК продовжив тривалість життя дрозозфіли за нормальних умов, а втрата активності FOXO або Sir2 усуває цей ефект. Виходячи з цих результатів, здається, що ТГК може регулювати процес старіння за допомогою еволюційно збереженого сигнального шляху, який включає як FOXO, так і Sir2. У *D. melanogaster* CUR, який продовжив тривалість життя *D. melanogaster*, також модулював експресію кількох пов'язаних зі старінням генів, включаючи *mtH*, *thor*, *InR* та *JNK*. Шен та ін (Shen et al.) виявили [42], що подовження тривалості життя за допомогою CUR у дрозозфіли було пов'язане з підвищенням регуляції генів Mn-SOD і CuZn-SOD і зниженням регуляції генів dInR, ATTD, Def, CecB і DptB. Ці автори припустили, що CUR збільшує середню тривалість життя дрозозфіли за рахунок регулювання експресії генів ключового антиоксидантного ферменту SOD та зменшення перекисного окислення ліпідів. Однак не завжди надмірна експресія антиоксидантних ферментів може мати значення для тривалості життя. Зокрема, надмірна експресія основних антиоксидантних ферментів, які знижують стаціонарний рівень АФК, не продовжує тривалість життя мишей. Надмірна експресія SOD захищає від окисного стресу, але практично не впливає на тривалість життя *C. elegans* [16]. Тривалість життя мутанта *sod-2 C. elegans* не була зменшена, а навіть подовжена, що свідчить про те, що токсичність АФК не відіграє головної ролі в регуляції тривалості життя у цих тварин. Комплексні ефекти екзогенних антиоксидантів у модельних організмах сумісні з сучасним розумінням ролі АФК, які є не тільки пошкоджуючими агентами, але також беруть участь у сигнальних шляхах і можуть опосередковувати сприятливі реакції на основі горметичних механізмів. Таким чином, пряма антиоксидантна дія антиоксидантних добавок виглядає набагато менш важливою, ніж індукція ендогенних антиоксидантів. Останнім часом кілька харчових продуктів було визнано «запобігачим старінню», головним чином на основі їх протизапальних та антиоксидантних властивостей: ягоди; темний шоколад; боби (через високу концентрацію знежиреного білка, інгібіторів протеази, фібринів, геністеїну та мінералів); риба; овочі; горіхи; цільного зерна; часник (через велику кількість полісульфідів часнику, які піддаються катаболізму до сірководню, що сприяє розширенню судин); і авокадо (як чудове джерело мононенасичених жирів, вітамінів і антиоксидантів).

Аутофагія та її роль [3, 18, 19, 22, 25, 30, 49]. У 2016 році в Стокгольмі за відкриття та дослідження механізмів аутофагії японському вченому Йосінорі Осумі було вручено Нобелівську премію. За останні два десятиліття наше розуміння процесу аутофагії та її ролі в здоров'ї та захворюваннях значно зросло. Ранні дослідження встановили аутофагію як загальний процес переробки маси, який включає секвестрацію та транспортування внутрішньоклітинного матеріалу до лізосоми для деградації. В даний час, аутофагія розглядається як зв'язок метаболічної та протеостатичної сигналізації, яка може визначати ключові фізіологічні рішення від долі клітини до тривалості життя організму. Регулювання аутофагії опосередковується сигналами навколишнього середовища, такими як рівні поживних речовин і зовнішні стресові фактори, гіпоксія або тепло, через складну мережу білків і сигнальних шляхів. Шляхи, що чутливі до поживних речовин, наприклад, аденозинмонофосфат-активована кіназа (АМРК) і механістична мішень рапаміцину (mTOR), діють протилежним чином, модулюючи аутофагію [25]. Однією з переваг функціональної аутофагії для метаболічного гомеостазу є здатність цього процесу забезпечувати клітини джерелом попередників для анаболічних та енерговитратних шляхів, необхідних для виживання в умовах обмежених поживних речовин. Аутофагія посилюється під час обмеження калорій [3], що призводить до подовження тривалості життя в різних типах [47], а також зменшує частоту вікових [19]. Миші, піддані періодичному голодуванню або повному обмеженню їжі між двома щоденними прийомами їжі, демонструють активацію аутофагії в печінці, жири, мозку та м'язах, що призводить до зниження рівня глюкози та ліпідів у крові. Аутофагія може безпосередньо впливати на метаболізм, руйнуючи органели, які опосередковують виробництво енергії, такі як мітохондрії, або органели, які складаються з великих запасів енергії, таких як ліпідні краплі. Селективна аутофагія вантажу опосередковується рецепторами, які специфічно розпізнають органели або макромолекули, пов'язані з деградацією. Мітофагія складається з аутофагічного обороту старих або дисфункціональних мітохондрій, процес, який може бути викликаний як адаптивна метаболічна відповідь для запобігання накопиченню активних форм кисню (ROS) при тривалій гіпоксії. Біогенез мітохондрій модулюється PGC1 α , а контроль якості за допомогою кліренсу мітохондрій регулюється PARKIN-опосередкованим убіквітинуванням і високим співвідношенням NAD⁺/NADH. Належний баланс між мітофагією та мітохондріальним біогенезом важливий для довголіття, оскільки накопичення пошкоджених мітохондрій прискорює старіння. Крім того, динаміка мітохондріальної мережі має вирішальне значення для подовження тривалості життя. Ліпофагія – це специфічне отримання та розщеплення ліпідних крапель апаратом аутофагії. Хоча рецептор ліпофагії залишається невловимим, розпад лізосомальних ліпідів необхідний для про-

довження тривалості життя в різних моделях довголіття. Передача ліпідів, пов'язана з лізосомами, може впливати на функцію рецепторів ядерних гормонів, щоб опосередковувати зміни в метаболізмі ліпідів і тривалості життя, але такі сигнали можуть також модулювати мітохондріальну активність. Крім того, нещодавно було описано неклітинну аутономну модуляцію ліпофагії від центральної нервової системи (ЦНС) до периферії. Індукція аутофагії в нейронах РОМС гіпотальму миші викликає ліпофагію в бурій жировій тканині (ВАТ). Більше того, нокаут гена [26] аутофагії Atg7 в нейронах РОМС блокує ВАТ і ліпофагію печінки. Цей складний аутофагічний зв'язок ЦНС/периферії заслуговує подальшого вивчення, оскільки він може забезпечити новий механізм націлювання для пом'якшення розвитку метаболічних розладів, жирової дистрофії печінки, а також інших нейрональних та периферичних вікових захворювань. Інші форми селективної аутофагії [30], такі як СМА, пов'язують метаболізм із довголіттям. СМА, лізосомна форма аутофагії, що модулюється лізосомальним білком LAMP2A, може вибірково та вчасно розкладати білки, які беруть участь у метаболічних шляхах, таких як гліколіз, ліполіз та ліпогенез. Це, у свою чергу, може модулювати енергетичний потік через ці специфічні шляхи. До цього моменту втрата СМА призводить до посилення гліколізу та ліпогенезу, одночасно знижуючи рівень ліполізу та АТФ у печінці мишей. Загалом, ці нещодавні висновки про зв'язки між аутофагією та метаболізмом підкреслюють необхідність систематичного аналізу протеомії та метаболомії, а також субклітинного та тканинно-специфічного аналізу, щоб належним чином усунути аутофагічні та метаболічні зниження, пов'язані з процесом старіння. Транскрипційна та епігенетична регуляція генів аутофагії (АТГ) є центральними механізмами, що впливають на фізіологію та тривалість життя [16]. Тут ми виділяємо останні дослідження, які висвітлюють транскрипційну, епігеномну та посттранскрипційну регуляцію експресії генів аутофагії, а також досягнення в тому, як доступність поживних речовин контролює локалізацію фактора транскрипції, індукцію аутофагії та тривалість життя. Було показано, що кілька факторів транскрипції регулюють експресію основних генів АТГ, які беруть участь у всіх стадіях процесу, від ініціації фагофора до деградації вантажу в аутолізосомах [22]. Транскрипція гена АТГ, подібна до фосфорилування білка аутофагії, координовано піддається сильному регулюванню шляхом чутливості поживних речовин та енергії. Аналогічно, фактори транскрипції піддаються регуляторному фосфорилуванню, яке модулює їх нуклеоцитоплазматичний розподіл і тим самим безпосередньо впливає на їх здатність досягати геномних сайтів для активації транскрипції генів. Ферменти, що модифікують гістон, регулюють РТМ на гістонових білках, диктуючи ступінь конденсації хроматину та подальшу транскрипційну активність основної ДНК. Було показано, що гени аутофагії регулюються епігенетич-

ними модифікаціями, такими як ацетилювання і метилювання гістонів. Одним з таких РТМ є ацетилювання, яке опосередковується ацетилтрансферазами. Експресію гена АТГ можна регулювати ацетилтрансферазою KAT8/hMOF та її модифікованим гістоном H4K16ac, оскільки індукція аутофагії пов'язана зі зниженням регуляції обох компонентів [22]. Відомо, що різні РНК і РНК-зв'язуючі білки (RBP) регулюють посттранскрипційну регуляцію мРНК компонентів АТГ прямо або опосередковано шляхом модуляції факторів транскрипції. Інша область, яка заслуговує на увагу, – це трансгенераційна спадковість стресостійкості та механізми, задіяні в цьому. Було показано, що спадкові малі РНК у *C.elegans* передаються протягом трьох послідовних поколінь після голодування. Аналогічно, епігенетичні модифікації в регуляторному комплексі H3K4me3 призводять до подовження тривалості життя в трьох поколіннях успадкування спричинених стресом переваг виживання в наступних поколіннях [28]. Однак під час гострого голодування АМРК блокує гістон-метилювання від метилювання H3K4, таким чином, гарантуючи, що позначки хроматину не встановлюються, поки умови поживних речовин не будуть повні. Метилювання ДНК 5-метилцитозину пов'язують з реакцією трансгенерацій на діету з високим вмістом жирів у свавців і 6-метиладеніну з реакцією на мітохондріальний стрес у нематод [48, 49]. Ці дослідження підкреслюють важливість зв'язку сигналів стресу між зародковою лінією та одноразовою собою, але залишається з'ясувати, чи успадкування стресових реакцій модулює аутофагію в наступних поколіннях. Взявши разом, епігенетична і транскрипційна модуляція аутофагічних генів стає важливим рівнем надійної регуляції аутофагії, і розуміння того, як старіння ставить під загрозу її та продемонструє як аутофагія руйнується при метаболічних синдромах і нейродегенерації. Аутофагія є важливим і універсальним механізмом деградації пошкоджених макромолекул і дисфункціональних органел, які накопичуються в процесі старіння. Таким чином, клітинна автономна регуляція аутофагічного потоку призводить до прямого покращення протестазу та соматичної підтримки. Недавні дослідження продемонстрували, що специфічна для тканин індукція аутофагії також може призвести до неклітинного автономного продовження тривалості життя організму. Оскільки тимчасові та циркадні міркування стають інтегрованими в дослідженнях старіння [21], основні механізми, які ставлять під загрозу аутофагію та протеостаз і призводять до нейродегенерації, будуть з'ясовані, а нові фармакологічно використані механізми будуть прояснені [49].

Клітинні механізми [1, 12, 32, 40, 46, 48]. Прогресуюча дисфункція зі старінням організму пов'язана з дисфункцією деяких або всіх його систем та органів. Звичайно, практичні труднощі визначення фізіологічної системи, знання всіх взаємодій і випадкового опускання невідомих чи непередбачуваних взаємодій величезні. Під час старіння багато

тканин зазнають змін у кількості клітин через загибель клітин і порушення механізмів, які підтримують кількість клітин. Зміна вмісту клітин зі старінням сильно варіює залежно від тканин і організму, при цьому можлива як втрата клітин, так і гіперплазія, а також інфільтрація деяких типів клітин, таких як адипоцити або лімфоцити, в інші тканини, дислазія. У мітотичних тканинах, коли диференційовані клітини втрачені, вони можуть бути поповнені поділом інших диференційованих клітин (наприклад, печінки свавців) або з плюрипотентних, стовбурових клітин (наприклад, ендотелій кишечника свавців, яєчник мухи). Однак багато диференційованих клітин в мітотичних тканинах з віком поділяються гірше *in vivo*, при цьому їх частка стає реплікативним старінням. В мітотичних тканинах кількість клітин може зменшуватися зі старінням через збільшення загибелі клітин, зменшення заміщення втрачених клітин або і те, і інше. Експресія генів коливається більше між окремими кардіоміоцитами в старіючих серцях мишей, ніж у молодих клітинах [12], і невеликі зміни в експресії багатьох генів у нирках кумулятивно корелюють з невеликою зміною функції клітини. Однак відношення цих маркерів до втрати функції клітини неясно. Що ще важливіше, те, як зниження функції клітини викликає дисфункцію системи, систематично не досліджували. Зміни в номері клітини та функції в системі, ймовірно, тісно пов'язані між собою. Втрата або дисфункція клітин з віком може мати шкідливий вплив на клітини, що залишилися в системі, тому що вони, швидше за все, в середньому працюватимуть інтенсивніше, витрачаючи більше часу, намагаючись відновити себе до гомеостазу, і, таким чином, підвищуючи ймовірність смерті або дисфункції клітин. Крім того, старіючі та інші пошкоджені клітини можуть мати шкідливий ефект спостерігача, секретуючи фактори, які посилюють місцеве запалення та зміни структури тканини, що може призвести до ще більшої загибелі клітин. Ці механізми можуть пояснити, чому втрата і дисфункція клітин у системі мають прискорюватися з віком. Таким чином, зміни в кількості, функції або фенотипі клітин можуть сприяти старінню, змінюючи функцію їх фізіологічних систем. Однак існує значна невизначеність щодо того, як ці зміни можуть сприяти функціонуванню системи і, таким чином, смертності. Щоб зрозуміти біохімічні процеси, які призводять до втрати клітин і зміни функцій, які відбуваються під час старіння, зміни в експресії генів і клітинних сигнальних шляхах у клітинах під час старіння. Профілі транскрипту РНК виявили ряд змін у експресії генів у м'язах миші, включаючи зниження експресії генів, що кодують білки, що беруть участь в енергетичному метаболізмі, та збільшення експресії генів стресової реакції. Крім того, спостерігається підвищена стохастичність і варіабельність експресії між клітинами. Немає систематичного зниження експресії захисних, або репараційних шляхів, і насправді натомість часто спостерігається збільшення, що узгоджується з реакцією на збільшення

пошкоджені при старінні. Таким чином, систематичне зниження регуляції захисних шляхів, здається, не пояснює старіння, хоча можливо, що підвищена мінливість експресії генів може призвести до стохастичного зниження захисних систем в окремих клітинах. Клітинні сигнальні шляхи тісно задіяні в подовженні тривалості життя організму шляхом мутацій окремих генів і втручань у навколишнє середовище. При нормальному старінні відбувається велика кількість змін у експресії генів і клітинних сигнальних шляхах, але їх значення в процесі старіння, ймовірно, буде значно відрізнятися залежно від тканини (наприклад, між постмітотичною та мітотично компетентною тканиною та організмом). Ці зміни впливатимуть на старіння, лише впливаючи на кількість клітин або функцію в системі, так що вихід системи буде змінено [32]. Необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, як зміни в сигналізації клітини та експресії генів впливають на кількість і функцію клітин під час нормального старіння, і як їх внесок можна кількісно оцінити. Дефекти енергетичного метаболізму та їх вплив на старіння широко повідомляються, і вони призводять до фенотипового старіння. Наприклад, для клітин життєво важливо швидко відновлювати та підтримувати гомеостаз після впливу навколишнього середовища, включаючи скорочення м'язів і нервову провідність, шляхом викачування іонів, таких як кальцій. Дефекти окисного фосфорилування можуть погіршити здатність клітини підтримувати своє цитозольне співвідношення АТФ/АДФ під викликом і, таким чином, збільшити час, проведений в дисгомеостазі. Протягом цих періодів клітина може функціонувати гірше і може бути більш вразливою до смерті внаслідок апоптозу або некрозу. Метаболічний анамнез клітини також сприяє зниженню реплікаційної здатності та вразливості до смерті, і ця історія погіршує регенерацію та підтримку тканин під час старіння. Клітинне старіння та апоптоз запобігають поділу клітин у пошкоджених клітинах, які можуть стати неопластичними або іншими способами, що мають серйозні наслідки для організму. Апоптоз також використовується для вибіркового видалення клітин під час розвитку та для забезпечення того, щоб пошкоджена клітина гинула чисто, а не від некрозу. Неспецифічне пошкодження, особливо ядерної ДНК, призводить до того, що багато клітин або починають старіти, або активують апоптоз. Багато клітин старіють через зміни в їх теломерах. У крайніх випадках надмірний поділ клітин значно скорочує теломери. Однак у багатьох випадках клітини, ймовірно, зазнають старіння без великої кількості клітинних поділів, і теломери можуть діяти як датчики пошкодження або сторожі неспецифічного пошкодження ДНК, зокрема окислювального пошкодження.

Висновок

За результатами аналізу інформації з наукових джерел було доведено відсутність єдиного механізму старіння і доволіття та доказовість кожної із теорій. На нашу думку, вікові зміни організму залежать від комплексу екзо- та ендогенних факторів.

Література

1. Ahmed N, Thornalley PJ. Diabetes Obes. Metab. 2007;9:233–45. [PubMed] [Google Scholar]
2. Ayala V, Naudi A, Sanz A, Caro P, Portero-Otin M, et al. J. Gerontol. A. 2007;2:352–60. [PubMed] [Google Scholar]
3. Bagherniya M, Butler AE, Barreto GE, Sahebkar A (2018) The effect of fasting or calorie restriction on autophagy induction: A review of the literature. *Ageing Res Rev* 47: 183–97. [PubMed] [Google Scholar]
4. Bahar R, Hartmann CH, Rodriguez KA, Denny AD, Busuttil RA, et al. *Nature*. 2006;441:1011–14. [PubMed] [Google Scholar]
5. Bartholomew B. Regulating the chromatin landscape: structural and mechanistic perspectives. *Annu Rev Biochem*. 2014;83:671–696. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
6. Barja G. *Trends Neurosci*. 2004;27:595–600. [PubMed] [Google Scholar]
7. Beckman KB, Ames BN. *Physiol. Rev*. 1998;78:547–81. [PubMed] [Google Scholar]
8. Bernadotte A, Mikhelson VM, Spivak IM. Markers of cellular senescence. Telomere shortening as a marker of cellular senescence. *Aging (Albany NY)*. 2016;8(1):3–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
9. Biermaier C, Bechtold T, Pham T., Towards the Functional Ageing of Electrically Conductive and Sensing Textiles: A Review, *Sensors (Basel)*. 2021 Sep 4;21(17):5944. doi: 10.3390/s21175944.PMID: 34502835 [Free PMC article] [PubMed]
10. Bordone L, Guarente L (2005) Calorie restriction, SIRT1 and metabolism: understanding longevity. *Nat Rev Mol Cell Biol* 6: 298–305. [PubMed] [Google Scholar]
11. Bratic A., Larsson N.G. The role of mitochondria in aging. *J. Clin. Investig*. 2013;123:951–957. doi: 10.1172/JCI64125. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Busuttil R, Bahar R, Vijg J. *Neuroscience*. 2007;145:1341–47. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
13. Clancy D.J., Gems D., Harshman L.G., Oldham S., Stocker H., Hafen E., Leivers S.J., Partridge L. Extension of life-span by loss of CHICO, a Drosophila insulin receptor substrate protein. *Science*. 2001;292:104–106. doi: 10.1126/science.1057991. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. da Costa JP, Vitorino R, Silva GM et al (2016) A synopsis on aging—theories, mechanisms and future prospects. *Ageing Res Rev* [PMC free article] [PubMed]
15. De Loof A, De Haes W, Boerjan B, Schoofs L. The fading electricity theory of ageing: the missing biophysical principle? *Ageing Res Rev*. 2013;12:58–66. [PubMed] [Google Scholar]
16. Denzel MS, Lapierre LR, Mack HD (2019) Emerging topics in *C. elegans* aging research:

- Transcriptional regulation, stress response and epigenetics. *Mech Ageing Dev* 177: 4–21. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
17. Du Y, Wang J, Jia J, Song N, Xiang C, Xu J, Hou Z, Su X, Liu B, Jiang T, et al. Human hepatocytes with drug metabolic function induced from fibroblasts by lineage reprogramming. *Cell Stem Cell*. 2014;14:394–403. [PubMed] [Google Scholar]
18. Eisenberg T, Knauer H, Schauer A, Buttner S, Ruckstuhl C, Carmona-Gutierrez D, Ring J, Schroeder S, Magnes C, Antonacci L, et al. Induction of autophagy by spermidine promotes longevity. *Nat Cell Biol*. 2009;11:1305–1314. [PubMed] [Google Scholar]
19. Escobar KA, Cole NH, Mermier CM, VanDusseldorp TA (2019) Autophagy and aging: Maintaining the proteome through exercise and caloric restriction. *Aging cell* 18: e12876–e12876. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
20. Flatt T., Partridge L. Horizons in the evolution of aging. *BMC Biol*. 2018;16:1–13. doi: 10.1186/s12915-018-0562-z. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Fonseca Costa SS, Ripperger JA (2015) Impact of the circadian clock on the aging process. *Frontiers in neurology* 6:43. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
22. Fullgrave J, Lynch-Day MA, Heldring N, Li W, Struijk RB, Ma Q, Hermanson O, Rosenfeld MG, Klionsky DJ, Joseph B (2013) The histone H4 lysine 16 acetyltransferase hMOF regulates the outcome of autophagy. *Nature* 500: 468–71. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
23. Gems D. The hyperfunction theory: an emerging paradigm for the biology of aging. *Ageing Res Rev*. 2022 Jan 3; 74: 101557. [PMCID: PMC7612201] [PubMed]
24. Gomes N. M. V., Shay J. W., Wright W. E. (2010). Telomere Biology in Metazoa. *FEBS Lett*. 584, 3741–3751. 10.1016/j.febslet.2010.07.031 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. He C, Bassik MC, Moresi V, Sun K, Wei Y, Zou Z, An Z, Loh J, Fisher J, Sun Q, Korsmeyer S, Packer M, May HI, Hill JA, Virgin HW, Gilpin C, Xiao G, Bassel-Duby R, Scherer PE, Levine B (2012a) Exercise-induced BCL2-regulated autophagy is required for muscle glucose homeostasis. *Nature* 481: 511–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
26. Houtkooper RH, Mouchiroud L, Ryu D, Moullan N, Katsyuba E, Knott G, Williams RW, Auwerx J. Mitonuclear protein imbalance as a conserved longevity mechanism. *Nature*. 2013;497:451–457. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
27. Kang M.J., Vasudevan D., Kang K., Kim K., Park J.E., Zhang N., Zeng X., Neubert T.A., Marr M.T., 2nd, Ryoo H.D. 4E-BP is a target of the GCN2-ATF4 pathway during *Drosophila* development and aging. *J Cell Biol*. 2017;216:115–129. doi: 10.1083/jcb.201511073. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Kishimoto S, Uno M, Okabe E, Nono M, Nishida E (2017) Environmental stresses induce transgenerationally inheritable survival advantages via germline-to-soma communication in *Caenorhabditis elegans*. *Nat Commun* 8: 14031. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
29. Kowald A. The Mitochondrial Theory of Aging, *Biol Signals Recept*. 2001 May-Aug;10(3-4):162-75. doi: 10.1159/000046885. PMID: 11351126 Review
30. Lahiri V, Hawkins WD, Klionsky DJ (2019) Watch What You (Self-) Eat: Autophagic Mechanisms that Modulate Metabolism. *Cell Metabolism* 29: 803–826. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
31. Lee CK, Klopp RG, Weindruch R, Prolla TA. *Science*. 1999;285:1390–93. [PubMed] [Google Scholar]
32. Murphy M. P., Partridge L. (2008). Toward a control theory analysis of aging. *Annu. Rev. Biochem.* 77 777–798. 10.1146/annurev.biochem.77.070606.101605 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Rechavi O, Lev I (2017) Principles of Transgenerational Small RNA Inheritance in *Caenorhabditis elegans*. *Curr Biol* 27: R720–R730. [PubMed] [Google Scholar]
34. Reiter R.J., Tan D.X., Rosales-Corral S., Galano A., Zhou M.J., Hu B. Melatonin as a Mitochondria Central Organelles for Melatonin's Antioxidant and Anti-Aging Actions. *Molecules*. 2017;23:509. doi: 10.3390/molecules23020509. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Richter H.J., Hansell J.A., Raut S., Giussani D. A. Melatonin improves placental efficiency and birth weight and increases the placental expression of antioxidant enzymes in undernourished pregnant Pineal Res. 2009 May;46(4):357-64. doi: 10.1111/j.1600-079X.2009.00671.x. Epub 2009 Mar 25
36. Ruggiero C, Metter EJ, Melenovsky V, Cherubini A, Najjar SS, Ble A, Senin U, Longo DL, Ferrucci L. High basal metabolic rate is a risk factor for mortality: the Baltimore Longitudinal Study of Aging. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2008;63:698–706. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
37. Sadowska-Bartosz I., Bartosz G. Effect of antioxidants supplementation on aging and longevity. *Biomed Res. Int*. 2014;2014:404680. doi: 10.1155/2014/404680. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Sarg B, Koutzamani E, Helliger W, Rundquist I, Lindner HH. Postsynthetic trimethylation of histone H4 at lysine 20 in mammalian tissues is associated with aging. *J Biol Chem*. 2002;277:39195–39201. [PubMed] [Google Scholar]
39. Schumacher B, Pothof J, Vijg J, Hoeijmakers JHJ. The central role of DNA damage in the ageing process. *Nature*. 2021;592(7856):695–703. doi: 10.1038/s41586-021-03307-7. - DOI - PubMed
40. Sen P, Dang W, Donahue G, Dai J, Dorsey J, Cao X, Liu W, Cao K, Perry R, Lee JY, et al. H3K36 methylation promotes longevity by enhancing transcriptional fidelity. *Genes Dev*. 2015;29:1362–1376. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
41. Sen P., Shah P.P., Nativio R., Berger S.L.. Epigenetic mechanisms of longevity and aging. *Cell*.

- 2016; 166:822–839. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
42. Shen LR., Xiao F, Yuan P et al., “Curcumin-supplemented diets increase superoxide dismutase activity and mean lifespan in *Drosophila*,” *Age*, vol. 35, no. 4, pp. 1133–1142, [Google Scholar]
43. Sohal RS, Mockett RJ, Orr WC. *Free Rad. Biol. Med.* 2002;33:575–86. [PubMed] [Google Scholar]
44. Soerensen M., Thinggaard M., Nygaard M., Dato S., Tan Q., Hjelmborg J., Andersen-Ranberg K., Stevnsner T., Bohr V.A., Kimura M., et al. Genetic variation in TERT and TERC and human leukocyte telomere length and longevity: A cross-sectional and longitudinal analysis. *Aging Cell.* 2012;11:223–227. doi: 10.1111/j.1474-9726.2011.00775.x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Sun D, Luo M, Jeong M, Rodriguez B, Xia Z, Hannah R, Wang H, Le T, Faull KF, Chen R, et al. Epigenomic profiling of young and aged HSCs reveals concerted changes during aging that reinforce self-renewal. *Cell Stem Cell.* 2014;14:673–688. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
46. Taormina G., Ferrante F., Vieni S., Grassi N., Russo A., Mirisola M.G. Longevity: Lesson from Model Organisms. *Genes.* 2019;10:518. doi: 10.3390/genes10070518. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Taormina G, Mirisola MG (2014) Calorie restriction in mammals and simple model organisms. *BioMed research international* 2014: 308690–308690. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
48. Westendorp RG, Kirkwood TB. Human longevity at the cost of reproductive success. *Nature.* 1998;396:743–746. [PubMed] [Google Scholar]
49. Wong SQ, Kumar AV, Mills J, Lapiere LR. Autophagy in aging and longevity. *Hum Genet.* 2020;139:277–90. doi: 10.1007/s00439-019-02031-7. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50. <https://leksika.com.ua/16930827/ure/starinnya>

FEATURES OF ADAPTATION TO COMPLETE REMOVABLE LAMELLAR DENTURES

Arkhmammadov A.M.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Arkhmammadova G.M.

*Azerbaijan Medical University,
Department of Orthopedic Dentistry, Assistant
Baku, Azerbaijan*

Abstract

The aim of the study was to study the complaints of patients during the period of adaptation to complete removable lamellar dentures after 30 days of using the dentures. A survey was conducted of 254 patients who were made complete dentures for the quality of the latter, in a day, 1-5 days and 5-30 days after the delivery of prostheses. During the examination period, the most frequent complaints of patients were lack of functionality, difficulty in speech and chewing, and irritation of the mucous membranes. These complaints were found in patients of the second and third age groups. Complaints about the lack of aesthetic appearance were most common in the first age group.

Key words: secondary adentia, complete removable laminar prosthesis, orthopedic treatment.

The main orthopedic treatment of patients with complete secondary adentia is the manufacture of complete removable lamellar prostheses (RPPP). According to the literature, the absence of any complaints after the delivery of PSPP to a patient is a rare condition [2]. It is known that a prosthesis, no matter how good and beautiful it may be, causes considerable discomfort to a person. The main condition for assessing the improvement in the patient's well-being and appearance is adaptation to this initial change [1]. Patients are always suspicious of orthopedic treatment. Therefore, some patients subconsciously hesitate to use prostheses [3]. With a positive result of prosthetics, the period of adaptation of the patient to prostheses is significantly shortened, which mainly depends on the literacy of the doctor and dental technician [5]. The vast majority of

patients are satisfied with their dentures, but not all. However, it is impossible to satisfy a certain group of patients. The dissatisfaction of such patients consists of a series of chains with periodic and non-permanent complaints, as well as prosthetics and accompanied by repeated correction of the prosthesis, which consists in grinding off the traumatic mucous membrane areas of the prosthesis [6]. Before handing over the prosthesis to the patient, the orthopedist must clarify the factors that violate fixation and stabilization, as well as the length and sharpness of the edges, the formation of roughness and bulges on the inner surface of the prosthesis. To significantly facilitate adaptation to prostheses, it is necessary that the patient visit an orthopedist after 24 or 48 hours to correct prostheses. Even slight discomfort on the mucous membrane of the prosthetic